

УДК 342.77(091)

DOI 10.5281/zenodo.18693812

Зудаева В. В., Школенков В. М.

Зудаева Вероника Вячеславовна, старший преподаватель, Восточно-Сибирский институт МВД России, д. 110, ул. Лермонтова, Иркутск, Иркутская область, Россия, 664074. E-mail: veronikaz2007@mail.ru.

Школенков Вадим Максимович, Восточно-Сибирский институт МВД России, д. 110, ул. Лермонтова, Иркутск, Иркутская область, Россия, 664074. E-mail: veronikaz2007@mail.ru.

Ограничение гражданских прав иностранных подданных в условиях режима «чрезвычайной охраны» (чрезвычайного положения) в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового статуса иностранных подданных, прежде всего выходцев из государств-противников (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи) в Российской империи в период Первой мировой войны (1914–1918 гг.). Анализируются нормативно-правовые основы введения режима чрезвычайной охраны, конкретные меры по ограничению гражданских, экономических и политических прав иностранцев, а также практическая реализация репрессивной политики на местах. Особое внимание уделено таким аспектам, как массовые интернирования, административные высылки, ликвидация имущественных прав и культурно-религиозных институтов. Исследование демонстрирует, как логика военного времени привела к системной дискриминации по признаку государственной и этнической принадлежности, создав прецедент для архаизации правового сознания и формирования образа «внутреннего врага».

Ключевые слова: Первая мировая война, иностранные подданные, гражданские права, правовой статус.

Zudaeva V. V., Shkolenkov V. M.

Zudaeva Veronika Vyacheslavovna, Senior Lecturer, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Building 110, Lermontov Street, Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia, 664074. E-mail: veronikaz2007@mail.ru.

Shkolenkov Vadim Maksimovich, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Building 110, Lermontov Street, Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia, 664074. E-mail: veronikaz2007@mail.ru.

Restriction of civil rights of foreign nationals under the “emergency protection” regime (state of emergency) during the First World War (1914–1918)

Abstract. The article examines the problems of the legal status of foreign subjects, primarily immigrants from opposing states (Germany, Austria-Hungary, the Ottoman Empire) in the Russian Empire during the First World War (1914–1918). The regulatory framework for the intro-

duction of an emergency protection regime, specific measures to restrict the civil, economic and political rights of foreigners, as well as the practical implementation of repressive policies on the ground are analyzed. Particular attention is paid to such aspects as mass internments, administrative expulsions, the elimination of property rights and cultural and religious institutions. The study demonstrates how wartime logic led to systemic discrimination based on nationality and ethnicity, setting a precedent for archaizing legal consciousness and shaping the image of an «internal enemy».

Key words: World War I, foreign subjects, civil rights, legal status.

Вступление Российской империи в Первую мировую войну в июле 1914 года ознаменовало не только начало глобального военного противостояния, но и коренную трансформацию внутреннего правового порядка. Относительная либерализация, последовавшая после революции 1905–1907 годов, была быстро свернута под давлением логики «военного времени». На смену ей пришел жесткий режим, основанный на чрезвычайном законодательстве, главными столпами которого стали «Положение о полевом управлении войск» и норма статьи 87 Основных государственных законов, позволявшая правительству в периоды между сессиями Думы и Государственного совета издавать указы с силой закона. Этот правовой сдвиг создал почву для беспрецедентного ограничения прав и свобод широких категорий населения. Особенно уязвимой группой оказались иностранные подданные, а среди них — выходцы из государств, вступивших в войну против России. Их правовой статус изменился кардинально: из законных резидентов, пользующихся определенными гарантиями, они были трансформированы в «внутренних врагов», чье присутствие рассматривалось как угроза государственной безопасности [7]. Данная статья ставит целью комплексно проанализировать процесс этого правового перерождения, механизмы реализации дискриминационных мер и их социально-политические последствия для имперского порядка.

Изначальной правовой базой для ограничений стал высочайше утвержденный 28 июля 1914 года закон «О мерах к прекращению сношений с неприятельскими государствами» [8, с. 155]. Этот

документ, принятый в обход законодательных палат, предоставил Совету министров широчайшие полномочия по регулированию правового и имущественного положения подданных враждебных держав [1, с. 25]. Именно здесь был заложен принцип коллективной ответственности и подозрительности, который лег в основу всей последующей политики. На основе этого закона и последовавших за ним подзаконных актов формировался сложный бюрократический механизм, детализировавший ограничения. Ключевым элементом стало введение поголовной регистрации и полицейского надзора. Все мужчины — подданные вражеских государств призывного возраста, а часто и все их семьи, обязаны были регистрироваться в местных полицейских управлениях [1, с. 19]. Им запрещалось менять место жительства без специального разрешения, а их передвижения внутри страны строго контролировались [2, с. 12]. Таким образом, одно из фундаментальных гражданских прав — свобода передвижения и выбора места жительства — было для них фактически аннулировано. Параллельно вводилась жесткая цензура переписки, особенно на немецком, венгерском и турецком языках, а право на тайну корреспонденции перестало существовать [4, с. 20]. Эти меры, изначально мотивированные соображениями военной контрразведки, очень быстро переросли в систему тотального административного контроля, ставившего иностранных подданных в положение людей «второго сорта», лишенных элементарных правовых гарантий от произвола властей.

Наиболее драматичным проявлением политики в отношении «враждебных

подданных» стали массовые интернирования и административные высылки [5, с. 24]. Уже осенью 1914 года началось принудительное выселение из прифронтовых губерний, столиц (Петрограда, Москвы), крупных городов и прибрежных зон. В прифронтовой зоне борьба с «немецким элементом» велась «строго и бескомпромиссно». «Подданные враждебных держав» в занятых областях «высылались в Россию в качестве «гражданских пленных», их имущество реквизировалось в пользу действующей армии» [6, с. 30]. В тылу, согласно указу от 28 июля, «германские и австрийско-венгерские подданные, числящиеся на действительной военной службе, считались военнопленными», а запасные чины «высылались из местностей Европейской России и Кавказа в Вятскую, Вологодскую и Оренбургскую губернии, а из Сибири — в Якутию» [2, с. 16]. Формально указ делал исключение для лиц старше 45 лет, «мирно занимающихся трудом», которые «могли оставаться на своих местах и пользоваться покровительством наших законов», но на практике эта норма часто игнорировалась [1, с. 18]. По мнению В.В. Синиченко, эта ранняя практика в прифронтовой зоне стала моделью для всей империи, демонстрируя, как военная логика захвата «гражданских пленников» и реквизиции их имущества была инкорпорирована в тыловое законодательство, стирая грань между зоной боевых действий и внутренними губерниями. Лишение свободы в таких случаях происходило без какого-либо судебного решения, исключительно на основании административного распоряжения, что являлось прямым нарушением любых существовавших правовых норм [6, с. 26]. Право на личную неприкосновенность, защиту от произвольного ареста перестало действовать для целых категорий населения, определенных по формальному признаку гражданства [3, с. 378].

Параллельно с репрессиями личного характера проводилась масштабная кам-

пания по экономическому подавлению «вражеских подданных» [6, с. 29].

Законодательная база для этого постоянно расширялась, достигнув своего апогея в феврале 1915 года с принятием ряда указов, санкционировавших секвестр, а затем и полную ликвидацию всех предприятий, торговых заведений, банков и земельных владений, принадлежавших подданным враждебных государств. Этот процесс, известный как «ликвидационное законодательство», носил ярко выраженный внесудебный и дискриминационный характер [8, с. 289]. Специально созданные правительственные и земские органы брали под внешнее управление, а затем продавали с аукционов огромные активы [4, с. 19]. Особый размах это приняло в отношении немецких землевладений в Поволжье, Новороссии и на западе империи, а также промышленных и финансовых предприятий в столицах и крупных городах [6, с. 27]. Фактически произошла принудительная экстракция капитала и собственности под лозунгом «борьбы с немецким засильем». Право частной собственности, являющееся краеугольным камнем гражданского права, было полностью де-факто отменено для данной группы лиц. Более того, эти меры ударили и по российским подданным немецкого или австрийского происхождения, стирая грань между юридическим статусом и этнической принадлежностью [5, с. 28]. В итоге целые слои успешного предпринимательского и землевладельческого класса были разорены, а их имущество перераспределено, что нанесло серьезный удар по экономике империи в целом, дезорганизовав сложившиеся хозяйственные связи [8, с. 310].

Репрессивная политика не ограничивалась сферами личной свободы и экономики; она целенаправленно уничтожала культурную и религиозную инфраструктуру «враждебных» сообществ [4, с. 17]. Под запрет попала деятельность любых общественных, благотворительных и культурных обществ, ассоциировавшихся

с Германией или Австро-Венгрией. Закрывались немецкие клубы, библиотеки, театральные кружки. Особое внимание уделялось образовательным и конфессиональным институтам [5, с. 19]. Преподаватели-иностранцы изгонялись из гимназий и университетов, а преподавание на немецком языке в частных школах резко ограничивалось [3, с. 374]. Наиболее болезненным ударом для многих сообществ, особенно немецких колонистов, стало давление на лютеранскую и католическую церкви. Пасторы и священники, являвшиеся подданными враждебных государств, высылались или интернировались, богослужения на родном языке сталкивались с препятствиями, а имущество церковных приходов могло быть конфисковано [4, с. 18]. Эти меры преследовали цель не только нейтрализовать потенциальные «шпионские гнезда», но и осуществить культурную ассимиляцию, уничтожить публичные формы этнической и конфессиональной идентичности, которые теперь трактовались как проявление политической нелояльности. Таким образом, право на свободу вероисповедания, собраний и культурную автономию было принесено в жертву военно-мобилизационным и националистическим интересам государства [1, с. 22].

Формальное чрезвычайное законодательство, при всей его жесткости, представляло лишь рамку, внутри которой разворачивался часто еще более суровый произвол на местах [1, с. 14]. Центральная власть, задавая общий репрессивный курс, не могла детально контролировать его исполнение в губерниях [2, с. 11]. Это привело к огромному разбросу в трактовке и применении законов. Местные администрации, губернаторы, полицмейстеры, начальники жандармских управлений, а также военные власти, чьи полномочия в прифронтовой зоне были почти неограниченными, часто действовали по собственному усмотрению [5, с. 15]. Решения о высылке, аресте, конфискации имущества могли приниматься на основе анонимных доносов, слухов или просто в рамках выполнения негласной «раз-

нарядки» по очистке территории [1, с. 8]. Судебные инстанции практически не участвовали в этих процессах, а жалобы пострадавших оставались без рассмотрения.

Правовой статус иностранного подданного превратился в фикцию, не обеспечивавшую никакой защиты. Его место занял статус «подозреваемого», чья жизнь и благополучие полностью зависели от усмотрения низовых чиновников. Этот правовой вакуум и административный хаос не только умножали страдания конкретных людей, но и размывали сами основы законности в империи, демонстрируя, как легко устоявшиеся нормы могут быть отброшены в угоду сиюминутной «государственной необходимости» [8, с. 335].

Политика систематического ограничения гражданских прав иностранных подданных в годы Первой мировой войны стала одним из ярких проявлений глубокого кризиса имперской государственности и правового порядка. Она продемонстрировала, как под влиянием военной истерии, националистических настроений и бюрократического произвола происходит редукция сложного правового статуса человека до примитивной схемы «свой – чужой – враг». Коллективная ответственность, возведенная в ранг закона, привела к гуманитарной и экономической катастрофе для сотен тысяч людей, многие из которых были лояльными жителями империи. Созданный прецедент стирания грани между иностранным подданством и этническим происхождением имел далеко идущие последствия, способствуя росту ксенофобии и насилия в обществе, что в полной мере проявилось в годы революции и Гражданской войны. Опыт 1914–1918 годов показал опасность неконтролируемого чрезвычайного законодательства, которое, будучи введенным как временная мера, создаёт самовоспроизводящиеся механизмы дискриминации и репрессий. Изучение этой темы позволяет понять не только специфику российской ситуации, но и общие закономерности эрозии пра-

вового государства в условиях тотального военного конфликта XX века, когда защита прав человека становится первой

жертвой на алтаре мнимой или реальной государственной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтурина А.Ю. Выселение подданных Германии и Австро-Венгрии из прибалтийских губерний российской империи в 1914 году // Новый исторический вестник. 2020. № 3 (65). С. 6–23.
2. Гергилёва А. И. Военнопленные Первой мировой войны на территории Сибири: автореферат дис. ... канд. истор. наук. Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2006. 22 с.
3. Голотик С. И. Февральская революция: причины и следствия // История России, 1894-1917. Российский государственный гуманитарный университет. Москва. 2005. С. 372–381.
4. Новикова И. Н. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией. 1914-1916 гг. // Военно-исторический журнал. 2007. № 1. С. 16–20.
5. Петров Ю. А. Немцы-предприниматели в экономической жизни Москвы XIX – начала XX в. // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2003. № 1 (30). С. 15–29.
6. Синиченко В.В. Ограничение гражданских прав иностранных подданных в условиях режима чрезвычайной охраны (чрезвычайного положения) в годы Первой мировой войны // Право в условиях чрезвычайной ситуации: пределы и возможности. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Иркутск. 2020. С. 25–31.
7. Тесленко А.М. Правовой статус иностранцев в России в условиях военных действий (середина 1914–1917 гг.) // Актуальные проблемы истории, политики и права: Часть 1. Екатеринбург: Издательство Уральского юридического института МВД России, 2002. 19 с.
8. Шелохаев В. В. Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис. М.: РОССПЭН. 2014. 478 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bahturina A.YU. Vyselenie poddannyh Germanii i Avstro-Vengrii iz pribaltijskih gubernij rossijskoj imperii v 1914 godu // Novyj istoricheskij vestnik. 2020. № 3 (65). S. 6–23.
2. Gergilyova A. I. Voennoplennye Pervoj mirovoj vojny na territorii Sibiri: avtoreferat dis. ... kand. istor. nauk. Krasnoyar. gos. ped. un-t im. V.P. Astaf'eva. Krasnoyarsk, 2006. 22 s.
3. Golotik S. I. Fevral'skaya revolyuciya: prichiny i sledstviya // Istoriya Rossii, 1894-1917. Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet. Moskva. 2005. S. 372–381.
4. Novikova I. N. Germaniya stremilas' k separatnomu miru s Rossiej. 1914-1916 gg. // Voennо-istoricheskij zhurnal. 2007. № 1. S. 16–20.
5. Petrov YU. A. Nemcy-predprinimateli v ekonomicheskoy zhizni Moskvy XIX – nachala XX v. // Vestnik Rossijskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda. 2003. № 1 (30). S. 15–29.
6. Sinichenko V.V. Ogranichenie grazhdanskih prav inostrannyh poddannyh v usloviyah re-zhima chrezvychajnoj ohrany (chrezvychajnogo polozheniya) v gody Pervoj mirovoj vojny // Pravo v usloviyah chrezvychajnoj situacii: predely i vozmozhnosti. Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. Irkutsk. 2020. S. 25–31.
7. Teslenko A.M. Pravovoj status inostrancev v Rossii v usloviyah voennyh dejstvij (seredina 1914–1917 gg.) // Aktual'nye problemy istorii, politiki i prava: CHast' 1. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii, 2002. 19 s.
8. SHelohaev V. V. Rossiya v gody Pervoj mirovoj vojny: ekonomicheskoe polozhenie, social'nye processy, politicheskij krizis. M.: ROSSPEN. 2014. 478 s.

Поступила в редакцию: 09.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.